

TREES-RELATED CUSTOMS AND CEREMONIES IN THE JIZAKH OASIS

Tilavboev Muhammad

JDPU, Trainer Teacher at the Department of Distance Learning in Social and Humanitarian Sciences

Abstract: This article presents a study of the tree-related customs and rituals of the Jizzakh oasis based on ethnological field research. The author also analyzed scientific sources to shed light on the tree-related traditions that play an important role in the population's relationship with nature.

**ЖИЗЗАХ ВОҲАСИДА ДАРАХТ БИЛАН БОҒЛИҚ УРФ-ОДАТ ВА
МАРОСИМЛАР**

Тилавбоев Муҳаммад

ЖДПУ, Ижтимоий-гуманитар фанларда
масафавий таълим кафедраси стажёр-ўқитувчиси

Аннотатсия: Ушбу мақолада Жиззах воҳасининг дарахт билан боғлиқ урф-одат ва маросимларини этнологик дала тадқиқотлари асосида ўрганилганлиги ифодаланган. Шунингдек, аҳолининг табиат билан боғлиқлигида муҳим аҳамият касб этувчи дарахт билан боғлиқ анъаналарни ёритишда муаллиф илмий манбаларни таҳлил этган.

Жиззах воҳаси Ўзбекистоннинг гўзал табиати ва бой маданияти билан ажралиб туради. Бу ерда дарахтлар нафақат табиатнинг бир қисми, балки халқнинг урф-одатлари ва маросимларида муҳим рол ўйнайди. Дарахтлар ўзининг узун умр кўриши, сабр-тоқат рамзи сифатида халқимиз учун муҳим

аҳамиятга эга. Улар ҳаёт манбаи, инсоннинг фаровонлигини та'минловчи омил сифатида қабул қилинади.

Дарахтнинг инсонлар ҳаётида ва яшаш тарзида ўрнини англаш учун у билан боғлиқ урф-одат ва маросимларни тадқиқ этиш лозим саналади. Хусусан, дарахтлар инсонларни қорнини тўйдириш билан бир қаторда ўзига хос рамзий маъноларда ҳам хизмат қилиб келган. Халқ орасида дарахтлар билан боғлиқ ижобий ва салбий тасаввурлар шаклланган. Масалан, Лайлак ин қурган дарахт муқаддас саналган, чунки у қурбақа ва илонларни йўқ қилган, бу эса зардуштийликда савоб саналган¹. Г.Снесаревнинг таъкидлашича, дарахт шохларидан яратилган чўп билан даволаш усули зардуштийликка бориб тақалади. Зардуштийликда толдан тайёрланган хивчин ёвуз рухларни ҳайдовчи асосий восита сифатида эътироф этилган². Геродотнинг маълумотида кўра, скиф шомонлари тол новдаларидан фойдаланиб фол очган ва дарахтлар остида шомонлик маросимларини ўтказганлар³. Қора қарғалар ин қурган дарахт бехосият саналган⁴.

Табиат билан инсон боғлиқлик жараёнлари ибтидоий даврдан бошланади. Дастлабки даврларда ўсимликлар ва дарахтлар табиий кўпайиш хусусиятига эга ҳисобланишган. Улар солган меваларни ибтидоий давр одамлари термачилик хўжалиги асосида териб олиб, кун кечиришган. Табиат ходисаларидан шамол, ёмғир, чақмоқ ва шу каби бошқалардан дарахтлар панасида инсон ўз ҳимоясини топган. Инсонлар томонидан дарахт экиш таҳминан неолит давридан яъни деҳқончилик соҳаси пайдо бўлган даврдан

¹ Писарчик А.К О пережитках культа ивы у таджиков // Прошлое Средней Азии. - Душанбе, 1987. 251-260-б

² Снесарев Г. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. Москва: Наука. 1969. Стр.55.

³ Геродот. История. – Ленинград: Наука, 1972. Стр.93.

⁴ Писарчик А.К О пережитках культа ивы у таджиков // Прошлое Средней Азии. - Душанбе, 1987. 251-260-б

бошланган бўлиши эҳтимол. Дарахтларни экиб, кўпайтириш техникаси ўзига хос шаклланиш босқичини босиб ўтган. Дарахт экиш маросимлари баҳор фаслида амалга оширилади. Бу жараёнда оилалар биргаликда йиғилиб, янги дарахтларни экадилар. Экилган дарахтларга саломатлик ва фаровонлик тиланади. Дарахт экиш маросими баъзи қабилаларда – янги йилнинг ёки бирон рамзий ишнинг бошланиши сифатида қабул қилинади. Демакки, дарахт билан боғлиқ қадамжолар ва маросимлар Ўрта Осиёнинг ўтроқ ва кўчманчи турмуш тарзини кечирадиган минтақалар аҳолиси ҳаётида муҳим ўринга эгадир.

Ушбу Ўрта Осиёнинг муҳим маданий минтақалари каторида Жиззах воҳаси ҳам асосий ўрин эгаллаб, ҳудуд аҳолисининг этномаданияти шаклланишининг ўзига хосликларини намоён этади. Жумладан, Жиззах воҳаси алоҳида тарихий-этнографик, муҳим микроэтнографик зона ҳисобланади. Воҳанинг минг йиллар давомида қулай географик жойлашуви ва қадимдан катта савдо йўллари чорраҳасида пайдо бўлганлиги сабабли, жуда хилма-хил маданиятлар ва анъаналар бирлашган, ўзаро уйғунлашган ҳолда ривожланган макон ҳисобланади. Шундан келиб чиққан ҳолда, Жиззах воҳаси аҳолисининг дарахт билан боғлиқ зиёратгоҳлар ҳақидаги қарашларида нафақат озуқа ва хўжалик манбаи, балки уларни тириклик рамзи, инсонларни турли хил ёмонликлардан ҳимояловчи мўжизавий восита сифатида қабул қилиш қадимдан кенг тарқалган. Бугунги кунда ҳам дарахтларни муқаддаслаштириш, уларнинг сир-синоатларига ишонч қадимий эътиқодлар ҳамда халқона анъаналар билан узвий боғлиқ тарзда учрайди⁵.

Жиззах воҳасидаги қадамжолар бўйича этнолог Ф.Ақчайев дарахтларни

⁵ Пардаев М.Х. Жиззах воҳаси археологияси: ютуқлар, муаммолар, вазифалар//Жиззах воҳаси-Марказий Осиё цивилизацияси тизимида (қадимги даврлардан ҳозирги кунгача). Конференция матиреаллари. Жиззах, 2020. -Б. 7-14.

даволовчи хусусиятлари ҳақида қуйидагича маълумотни келтиради: “Жиззах воҳасида яшовчи шомонлар (қушнот, баҳши) томонидан амалга ошириладиган юқоридаги каби касалликларни даволаш билан боғлиқ маросимларига тўхталиб ўтсак, улар тол дарахти шохларидан ясалган хивчинни эрта баҳорда тайёрлаб, уни бутун йил давомида фойдаланадилар ва ҳар йили ана шу вақтда янгилаб оладилар. Хивчинлар даста қилиб боғланиб, маросим ўтказиладиган уйнинг бурчагига осилиб қўйилади. Хивчиндаги новдалар сони еттита, баъзан эса қирқ битта бўлади. Баҳши маросим сўнгида хивчиннинг пастки қисмидан ушлаб, дастлаб беморнинг устидан ўнгдан чапга қаратиб, уч марта айлантриб олади. Кейин беморнинг бош ва танасининг орқа қисмига ура бошлайди. Бу ҳаракат касалликка зиён етказган ёмон руҳларни қувиш мақсадида амалга оширилади”⁶.

Тут дарахти Жиззах воҳасидаги кўплаб ан'аналарда о'зига хос о'рин тутди. Уларнинг кўпчилики севишини ҳисобга олиб, бу дарахт доимо меҳмонларга тақдим этилади. Тут дарахти ҳар бир хонадонда экилган ҳамда у пишгандан сўнг маҳаллий аҳоли ўртасида пишиқчиликка етдик деб ҳисоблашган⁷.

Жиззах воҳасидаги айрим жойларда одамлар муаммоларини ҳал қилиш учун дарахтга ва унинг шохларидан фойдаланадилар. Уларни сайёҳлик ёки диний мақсадларда зиёрат қилиш ан'аналари мавжуддир. Жиззах воҳасидаги урф-одатлар ва маросимларда дарахтларнинг аҳамияти катта бўлганлиги сабабли, бу ан'аналарни сақлаш ва ривожлантириш зарурдир. Дарахтлар халқимиз тарихида улкан рол о'йнайди. Масалан, Жиззах воҳасида дарахтларни муқаддаслаштириш Зомин туманининг Моргузар тоғ тизмаси юқори қисмида жойлашган Қорамозор қишлоғидаги зиёратгоҳ ҳудуди

⁶ Дала ёзувлари. Бахмал тумани Сарой қишлоғи. 2019 йил.

⁷ Dala yozuvlari. Forish tumani Mojrum qishlog'i Xusan Muhammadov.

аҳолисини душманлардан ва чорва молларини йиртқич ҳайвонлардан кўриқлайдиган “йўлбарс арча” ҳамда “қотмозор арча” ҳақидаги қарашларда кўриш мумкин. Дарҳақиқат, халқимиз анъанавий дунёқарашида дарахтларни жонли ва уларда инсон руҳи яшашига ишониш билан боғлиқ қадимги анимистик қарашлар Ислом дини кириб келганидан кейин, уларни дин тарғиботчиларини душманлардан ҳимоя қилувчи куч сифатида қабул қилиш асосида шаклланган афсона ва ривоятлар ҳозирга қадар сақланиб қолган⁸.

Жиззах вилоятида дарахтга бог'лиқ урф-одат ва маросимлар о'зaro ҳамкорлик ва ҳамжамлик туйғ'усини о'з ичига олган хусусиятларни ўзида акс эттиради. Жиззах воҳасида дарахт билан боғлиқ урф-одатлар ва маросимлар маҳаллий аҳоли томонидан асрлар давомида сақланиб келинмоқда. Ушбу урф-одатлар, асосан, табиатга бўлган ҳурмат ва унинг муҳофазасига қаратилган. Дарахтлар ҳаёт манбаи сифатида тан олинади ва кўплаб маросимлар уларга бағишланган. Дарахт экиш, уларга ғамхўрлик қилиш каби амалиётлар фарзандларга табиатни севиш ва унга эҳтиёткорлик билан ёндашишни ўргатади. Шу билан бирга, ба'зи маросимларда дарахтларни кесиш ёки уларни мукофотлаш ан'аналари ҳам мавжуд бўлиб, бу эса маҳаллий маданиятнинг бир қисми ҳисобланади. Дарахтнинг рамзийлиги ҳам алоҳида э'тиборга лойиқ. У ҳаёт, ўсиш ва ўзгариш тимсоли сифатида кўрилади. Жиззах воҳасидаги урф-одатларда дарахтларни муҳофаза қилиш, уларни азизлаш ва уларга меҳр қўйиш орқали авлодлар ўртасида табиатга бўлган севгини мустаҳкамлаш мақсад қилинади. Умуман олганда, Жиззах воҳасидаги дарахт билан боғлиқ урф-одатлар ва маросимлар маҳаллий маданиятнинг ажралмас қисми бўлиб, бу ан'аналар келажак авлодларга табиатни севиш ва уни ҳимоя қилишни ўргатишда муҳим аҳамиятга эга

⁸ Дала ёзувлари. Жиззах вилояти зиёратгоҳлари. 2014–2018 йиллар.